

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे शैक्षणिक कार्य

शेख अनिसा महेबुब

किल्ला रोड, मंडई पेट, परंडा - ४१३५०२

Corresponding Author - शेख अनिसा महेबुब

DOI - 10.5281/zenodo.14792999

प्रस्तावना:

१९ व्या शतकातील भारतातील एक महान पंडित, प्रभावी वक्ता व धर्मसुधारक म्हणून आर्य समाजाचे संस्थापक महर्षी दयानंद सरस्वती यांच्याकडे पहिले जाते. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी आर्य समाजाची स्थापना ही मानवाच्या कल्याणासाठी केली होती. एकीकडे ते वेद आणि इतर धर्मग्रंथांचे मोठे समर्थक असले तरी सर्वत्र त्यांचा दृष्टिकोन बुद्धिवादी होता. भारतात असलेली अध्यापनाची पद्धत लोप पावत चाललेली होती. कारण शिक्षण ही समाजातील एका वर्गाला पुरते मर्यादित होते. हा वर्ग संस्कृत भाषा आणि प्राचीन धर्मग्रंथांचा अभ्यास करत होता. याद्वारे यांना वेदांचे योग्य ज्ञान घेता आली नाही. याचा परिणाम असा झाला की भारत देश हा पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेने मागे राहिला. भारतात आलेल्या पाश्चिमात्य प्रवाशांनी (इंग्रज, प्रोर्तुगीज) भारतात शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. पुढे ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी स्थापन केलेल्या शाळांमधून शिक्षण घेतलेली भारतीय इंग्रजांचे अंध अनुकरण करून करू लागले. अशा वेळी स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी अशी शिक्षणपद्धती मांडली जी भारताच्या संस्कृती आणि परंपरेला अनुसरून होती. ज्यामध्ये प्राचीन वेदांच्या अभ्यासाबरोबरच ज्ञान आणि विज्ञान यांच्या अभ्यासाला योग्य स्थान देण्यात आले होते. कारण विद्या ही समाजाच्या एका वर्गापुरती

मर्यादित नव्हती. यामध्ये प्रत्येकाला शिक्षण घेण्याची समान संधी दिली. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी सर्वाना शिक्षण मिळावे यासाठी पाठशाळा यांची निर्मिती केली. या पाठशाळा मधून महर्षींच्या विचार प्रणालीनुसार शिक्षण देण्यास सुरुवात केली होती. स्वामी दयानंद यांनी वैदिक शिक्षणाच्या प्रसाराचा पुरस्कार केला. त्यांनी वेद आणि प्राचीन धर्मग्रंथांच्या अभ्यासावर भर दिला आणि या ग्रंथांचे सखोल आकलन शिक्षणाला भक्कम पाया प्रदान करेल असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी महिला शिक्षणावर भर दिला आणि त्यांना डी.ए.व्ही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये वाचण्यासाठी तरतूद केली. त्यांनी बालविवाहाला विरोध केला आणि ही वाईट प्रथा बंद करण्यासाठी कायद्याच्या बाजूने युक्तिवाद केला. त्यांनी बहुपत्नीत्व आणि बहुपत्नीत्वाचाही निषेध केला. त्यांच्या सुधारणामुळे स्त्रियांना नैतिक बळ मिळाले आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी मदत झाली. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी भारतीय समाजासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांच्या काही उल्लेखनीय योगदानांमध्ये हे शैक्षणिक योगदान समाविष्ट आहे:

उद्देश:

- १) स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे वेदादृष्टीत शिक्षणाचा प्रचार अभ्यासणे.

- २) आर्य समाजाची शैक्षणिक चळवळ विषयी माहिती मिळवणे.
- ३) गुरुकुल शिक्षण पद्धतीचा प्रचार अभ्यासणे.
- ४) डी ए व्ही शिक्षण संस्थेचे कार्य विषयी माहिती मिळवणे.
- ५) स्त्री शिक्षणाच्या प्रचाराचा आढावा घेणे.
- ६) विद्यार्थ्यांसाठी स्वामी दयानंद सरस्वती यांची विचारसरणी अभ्यासणे.

१) वेदाधिष्ठित शिक्षणाचा प्रचार :

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी शिक्षणाच्या प्रसारासाठी वेदाधारित विचारसरणीचा अवलंब केला आणि आर्य समाजाच्या माध्यमातून आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्या शिक्षणपद्धतीचा प्रचार केला. स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे तत्त्वज्ञान हे वैदिक सिद्धांतावर आधारलेले आहे. या तत्त्वज्ञानाचा सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कसा अर्थ लावता येईल, याचा मात्र त्यांनी स्वतःच्या प्रज्ञेनुसार विचार केलेला आहे. समाजात अपेक्षित बदल घडून आणण्यासाठी वैदिक पद्धतीचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे. स्वामींच्या विचारानुसार ज्ञान संपन्न बनण्यासाठी तीन गुरुची आवश्यकता आहेत. ते म्हणजे आई-वडील आणि आचार्य, शतपत ब्राह्मण ग्रंथातील वचनाने त्यांचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे. 'मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद' याचा अर्थ, ज्यो व्यक्ती ज्ञानी बनतो त्याला आई-वडील आणि आचार्य हे तीन उत्तम शिक्षक मिळतात.

२) आर्य समाजाची शैक्षणिक चळवळ:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी १८७ मध्ये आर्य समाज या समाजसुधारक चळवळीची स्थापना केली. परंतु त्याच्याही आदी इ.स. १८६७-१८७२ या कालखंडामध्ये स्वामी दयानंद सरस्वतींनी गंगा नदीच्या जवळील प्रदेशात प्रचार करते वेळी अनेक पाठशाळांची उभारणी केली होती, आर्य धर्माचे प्रतिपादन करताना त्यांना पौराणिक पंडितांचा सामना

करावा लागला होता. ह्या पंडितांना वेदांचे परिपूर्ण ज्ञान नाही हे समल्या नंतर त्यांना खूप दुःख झाले होते. तसेच मिशनऱ्यांनी केलेल्या शिक्षण प्रसारामुळे भारतातील प्राचीन शिक्षण पद्धती ही काळानुसार लुप्त होत चालली आहे. यामुळे महर्षिना अशी आवश्यकता वाटली की, अशा पाठशाळा निर्माण केल्या पाहिजेत की, ज्यामध्ये वेदांचे व आर्यधर्माचे शिक्षण दिले जाईल. पारंपरिक गुरुकुल प्रणालीला नव्याने जागरूक करून विद्यार्थ्यांना वेदाधारित शिक्षण मिळावे, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. या उद्देशाने महर्षिनी फरुखाबाद येथे पहिली पाठशाळा स्थापन केली. या पाठशाळेसाठी लागणारा सर्व आर्थिक खर्च लाला पान्नालाल व बाबू दुर्गाप्रसाद यांनी केला होता. पुढे स्वामिनी मिर्जापूर, कासगंज, छलेसर (अलीगड) आणि काशी या ठिकाणी पाठशाळाची उभारणी केली.

३) गुरुकुल शिक्षण पद्धतीचा प्रचार:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी भारतीय शिक्षण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी गुरुकुल शिक्षण पद्धती पुनरुज्जीवित करण्यावर भर दिला. भारतातील विविध ठिकाणी गुरुकुले सुरु करण्यात आली होती.त्यांच्या मते, शिक्षण केवळ पुस्तकी ज्ञानावर आधारित नसून चारित्र्य, नैतिकता आणि वैदिक तत्त्वज्ञानावर आधारित असावे. त्यांनी वेदाधिष्ठित शिक्षणाला आधुनिक ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला. गुरुकुलामध्ये स्वामी श्रद्धानंद यांनी आपल्या दोन्ही मुलांना प्रवेश दिला. पुढे स्वामी श्रद्धानंद यांनी हे गुरुकुल २ मार्च, १९०२ रोजी हरिद्वार येथील कांगडी येथे स्थलांतरित करण्यात आले. खऱ्या अर्थाने येथून गुरुकुल शिक्षण पद्धतीला सुरुवात झाली. गुरुकुलाची उत्तम व्यवस्था पाहण्यासाठी गुरुकुल अंतर्गत सभा स्थापना करण्यात आले. या सभेच्या माध्यमातून गुरुकुलाचा सर्व कारभार चालतो. हि सभा गुरुकुल आचार्याची नियुक्ती करते. गुरुकुलांमध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना

वेद, उपनिषदे, संस्कृत भाषा, योग आणि धार्मिक तत्त्वज्ञान शिकवले जात असे. त्याच बरोबर इंग्रजी वाडःमय, अर्वाचीन शाखे व तत्त्वज्ञान यांचे ही शिक्षण दिले जाते. उपनय संस्कार झालेल्या ब्रम्हचारी विद्यार्थ्यांस गुरुकुलामध्ये प्रवेश मिळत, यामध्ये सोहळा वर्षांचा शिक्षणक्रम आहे व त्यामध्ये तीन भाग करण्यात आलेले आहेत. गुरुकुल शिक्षण पध्दतीमध्ये जात, पंथ, लिंगभेद न ठेवता सर्वांना समान शिक्षण मिळावे, हा स्वामी दयानंद यांचा उद्देश होता. गुरुकुलात विद्यार्थ्यांना नैतिक शिक्षण, बलोपासना, चारित्र्य संवर्धन व सदगुणाची उपासना याची शिकवण दिली जात.

४) डीएव्ही शिक्षण संस्थेचे कार्य :

स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन दयानंद एंग्लो-वैदिक (DAV) शिक्षण संस्था १८८६ मध्ये स्थापन करण्यात आली. DAV संस्थांनी पारंपरिक वैदिक शिक्षण आणि आधुनिक विषयांचा समावेश असलेली शिक्षणसंस्था उभारली. DAV संस्थांनी भारतभर शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे स्थापन केली. यामध्ये DAV शाळा आणि DAV कॉलेज यांचा समावेश होतो. समाजात शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी आर्य समाजाने शैक्षणिक संकुले उभारली आहेत. १० ऑक्टोबर, १९४८ रोजी सात विद्यार्थ्यांना घेऊन डी.ए.वी प्राथमिक शाळेची सुरुवात झाली. सुरुवातीला शाळे मध्ये पहिला व दुसरा वर्ग सुरु करण्यात आला होता. इ.स.१९४९ साली तिसरा वर्ग आणि चौथा वर्ग वर्ग सुरू झाले. शाळेचा अल्पावधीतच चांगलाच विस्तार झाला होता. विद्यार्थी संख्या ही वाढत गेली. या कार्यासाठी आर्य समाजाची भूमिका महत्त्वाचे आहे. या संस्थामध्ये जे शिक्षण दिले जात होते. ते पूर्णतः महर्षीव्दारा प्रतिपादित शिक्षणविषयक सिद्धांतानुसार नव्हते. यातील काही भाग हा त्यांच्या सिद्धांतानुसार होता. यामध्ये संस्कृत व हिंदी यावर पुरेशे लक्ष दिले

जाते होते. धर्म शिक्षणाचा ही यात समावेश केला आहे. या शिक्षणाचे वातावरण हे वैदिक धर्म व भारतीय संस्कृतीस अनुरूप आहे. ख्रिश्चन मिशनरी व ब्रिटीश सरकार यांच्याव्दारा स्थापित शिक्षण संस्थामध्ये संस्कृत व हिंदी याच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते होते. डी.ए.वी. या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपल्या धर्माचे व संस्कृतीचे ज्ञान दिले जाते. त्यांच्यात स्वदेश व देश प्रेम याची भावनाही विकसित केली जात होती. यामुळे त्यांच्यातील सदाचार, देशभक्त व राष्ट्रीय भावना या गुणांचा विकास झाला, संस्थेला ही यश मिळाले. तिच्या विकासात वृद्धीही होत गेली. ख्रिश्चन मिशनरी व विदेशी प्रभाव यांच्या पासून विद्यार्थ्यांला बाजूला ठेऊन भारतीय संस्कृती व राष्ट्रप्रेमाने डी.ए.वी. संस्थेने प्रभावित केले. महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी डी.ए.वी. शिक्षण संस्थेने शाळांची व कॉलेजची स्थापना केली होती.

५) स्त्री शिक्षणाचा प्रचार:

स्त्रियांचा उद्धार झाल्याशिवाय समाजाचा उद्धार होत नाही स्वामी दयानंद सरस्वती हे जाणून होते म्हणून यांनी स्त्री शिक्षणाचा जोरदार प्रचार केला आणि स्त्रियांच्या शिक्षणाला सामाजिक सुधारणेच्या केंद्रस्थानी ठेवले. त्यांनी भारतीय समाजात स्त्रियांच्या शिक्षणाचा अभाव हा प्रगतीसाठी अडथळा असल्याचे सांगितले. स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच समान दर्जाचे शिक्षण मिळावे, असे त्यांचे मत होते. शिक्षणामुळे स्त्रिया आत्मनिर्भर होतील आणि समाजाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. स्वामी दयानंद सरस्वतींनी बालविवाहाच्या प्रथेचा विरोध केला आणि स्त्रियांना शिक्षण दिल्यास त्या सुशिक्षित होऊन स्वतःच्या जीवनाचे निर्णय घेऊ शकतील, असे प्रतिपादन केले.त्यांनी स्थापन केलेल्या आर्य समाज या संघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी स्त्री शिक्षणाचा प्रसार केला. आर्य समाजाने अनेक शाळा आणि शिक्षणसंस्था स्थापन करून

स्त्रियांसाठी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. महाराष्ट्रातील काही महिलांनी ही गुरुकुलामध्ये शिक्षण घेतले होते, यांची नवे पुढील प्रमाणे:

- १) श्रीमती गायत्रीदेवी चामले लातूर (कन्या गुरुकुल हाचरस)
- २) कसलाबाई परांडेकर लातूर (कन्या गुरुकुल हाचरस)
- ३) सुभद्रादेवी दिगंबरराव होळीकर उदगीर (कन्या गुरुकुल हाचरस)
- ४) श्रीमती प्रतिभादेवी वेदालंकर धाराशिव कन्या गुरुकुल बडोदा दोन वर्ष
- ५) श्रीमती सुशीलादेवी होळीकर लातूर (कन्या गुरुकुल हाचरस)
- ६) श्रीमती सखवती देणापूरकर देणापूर कन्या गुरुकुल बडोदा
- ७) श्रीमती चंद्रकला रेड्डी अहमदपूर कन्या गुरुकुल बडोदा
- ८) श्रीमती मीराबाई चंद्रभानू सोनवणे कन्या गुरुकुल डेहाराडून
- ९) श्रीमती सुशीला भानुदास खंदाडे अंबाजोगाई कन्या गुरुकुल बडोदा

अनेक आर्य सामाजी स्नातक व स्नातिका यांनी विविध गुरुकुलामधून वेदालंकर, विद्यालंकार, विद्याभास्कार, विद्यावाचस्पती व आयुर्वेदालंकार अशा पदव्या संपादन केलेल्या आहेत व करीत आहेत.त्यांच्या विचारांमुळे भारतात स्त्री शिक्षणाच्या चळवळीला गती मिळाली

६) विद्यार्थ्यांसाठी स्वामी दयानंद सरस्वती यांची विचारसरणी:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श शिक्षण प्रणाली आणि नैतिक मूल्यांचा आग्रह धरला. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांप्रती आदर ठेवावा आणि नैतिक मूल्यांचे पालन करावे.त्यांनी प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षण प्रणाली पुन्हा प्रस्थापित करण्यावर भर दिला. शिक्षणामध्ये वेदांचे ज्ञान असावे, जे नैतिकता, शिस्त आणि धर्मशास्त्र शिकवते. विद्यार्थ्यांनी फक्त

पुस्तकी ज्ञानावर भर न देता, शरीरसंपदा आणि मनोबल वाढवण्यासाठी योग आणि ध्यानसाधना करावी.त्यांची साधी राहणी आणि उच्च विचार सारणी असावी, शारीरिक ऐशारामाच्या मागे न लागता ज्ञानाचा आणि संस्कृतीचा अभ्यास करण्यात त्यांनी धन्यता मानावी मुलांना मनुस्मृती, वाल्मिकी रामायण, विदुरनीती महाभारतील भाग शिकवावा. यामुळे मुलांच्या वाईट सवयी नाहीशा होऊन ती अधिक सुसंस्कृत होतील ह्यावर भर दिला.

निष्कर्ष :

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी भारतीय शिक्षणव्यवस्थेच्या सुधारासाठी अनमोल असे योगदान दिले. यांची शैक्षणिक सुधारणांची दृष्टी सर्वसमावेशक होती. स्त्री शिक्षणाचा ही पुरस्कार त्यांनी केलेला आहे तसेच त्यांनी प्राचीन गुरुकुल शिक्षण प्रणालीला पुनरुज्जीवित करण्यावर भर दिलेला आहे. पारंपरिक गुरुकुल प्रणालीला नव्याने जागरूक करून विद्यार्थ्यांना वेदाधारित शिक्षण मिळावे, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले त्यांनी आर्य समाजाच्या माध्यमातून शैक्षणिक चळवळ बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी शिक्षणाच्या प्रसारासाठी वेदाधारित विचारसरणीचा अवलंब केला आणि आर्य समाजाच्या माध्यमातून आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्या शिक्षणपद्धतीचा प्रचार केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे भारतीय समाजात शिक्षणाचे महत्त्व वाढले आणि आधुनिक शिक्षण प्रणालीत वेदांच्या तत्त्वज्ञानाचा समावेश झाला. आजच्या आधुनिक युगात स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे विचार नवयुकांसाठी अतिशय प्रेरणादायक आहे.

संदर्भ ग्रंथ:

- १) वेदवाचस्पती प्रियव्रत, आर्य मंतव्य, महर्षी दयानंद के शिक्षा संबंधी मौलिक विचार, २४ एप्रिल, २०१६
- २) विद्यालंकार सत्यकेतू, (डॉ.), प्रोफेसर हरिदत्त वेदालंकर, आर्य समाज का इतिहास, तृतीय भाग, आर्य स्वाध्याय केंद्र, नयी दिल्ली, १९८३
- ३) भगवान काळे (संपा), मराठवाडा काल आणि आज, यातील स्नेही नरदेव व तेरकर. पा. व्या, आर्य समाज समाजकारण आणि राजकारण, हा लेख
- ४) आर्य जगत, प्रादेशिक प्रतिनिधी सभा का साप्ताहिक पत्र, वर्ष ५८, अंक १६-१७-१८. २६, एप्रिल, २०१५.
- ५) कदम ज्ञानदेव
- ६) महर्षी दयानंद सरस्वती, श्री. श्रीपाद जोशी, (अनु.), सत्यार्थप्रकाश, प्रकाशन-आर्य समाज पिंपरी, पुणे,
- ७) आर्यतेज, सुवर्ण महोत्सव स्मरणिका, आर्य समाज, कोल्हापूर
- ८) बोकील.का.द, शकुंतला बापट, शिक्षणाचे शिल्पकार, भारतीय/पाश्चिमात्य, प्रकाशन-चिरंजीव ग्रंथ प्रकाशन पुणे, ७ एप्रिल, १९७०